

MÁDENIYAT HÁM ONÍN TARIYXÍ TUWRALÍ TÚSINIK

Omirzakova Sahibjamal Genjemurat qızı

Berdaq atındaǵı QMU «Tariyx» fakulteti

«Tariyx (mámleketler hám jónelisler boyınsha)» qánigeligi 2-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13869568>

Аннотация. *Bul maqalada mádeniyat túsiniǵı belgili bir tariyxıy dáwirdeń jámıyetlik-ekonomikalıq dúzimniń, belgili jámıyettiń, eldiń, xalıqtıń turmıstıń ayırım táreplerin qamtıwı, tar mánide mádeniyat degen túsiniq adam ómiriniń ruwxıy táreplerin bildiriwi haqqında sóz etilgen.*

Гулт сөзи: *Mádeniyat, turmıs mádeniyatı, miynet mádeniyatı, Islam dini, miynet quralları, sanası, ruwxıy baylıqları, kórkem óner, ilim, bilim, din, ádeplilik qaǵıydaları, dástúrler, mifologiya.*

КУЛЬТУРА И ЕГО ИСТОРИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Аннотация. *В данной статье набор данных включает в себя различные слоı жизни социально-экономической системы определенной исторической среды, определенного общества, государства, народа, например, набор данных представляет собой духовные слоı жизни человека.*

Ключевые слова: *Культура, культура быта, культура труда, исламская религия, орудия труда, разум, духовные богатства, художественное искусство, наука, знание, религия, литературные скалы, обычаı, мифология.*

CULTURE AND HIS HISTORICAL PROPERTY

Abstract. *In this article, the data set includes various layers of life of the socio-economic system of a certain historical environment, a certain society, state, people, for example, the data set represents the spiritual layers of human life.*

Key words: *culture, culture of life, culture of work, Islamic religion, tools of work, reason, spiritual riches, art, science, knowledge, religion, literary rocks, customs, mythology.*

Mádeniyat degende biz adamzat jámıyetiniń rawajlanıwındaǵı belgili basqıshlarında toplagan zatlıq (materiallıq) hám ruwxıy baylıǵınıń dárejesin túsinemiz. Ol adamlardıń óz turmısın shólkemlestiriwdegi usıllarında, túrlerinde, olar dóretken ruwxıy hám zatlıq baylıqlarda kórinedi. Mádeniyat túsiniǵı belgili bir tariyxıy dáwirdeń jámıyetlik-ekonomikalıq dúzimniń, belgili jámıyettiń, eldiń, xalıqtıń (mısalǵa, áyyemgi dáwir mádeniyatı, Qaraqalpaqstan mádeniyatı, mayya mádeniyatı) sonıń menen birge turmıstıń ayırım táreplerin qamtıydı (mısalı, turmıs mádeniyatı, miynet mádeniyatı degen túsiniqler). Tar mánide mádeniyat degen túsiniq adam ómiriniń ruwxıy táreplerin bildiredi.

Islam dinindegi ellerde mádeniyat dep júritiletuǵın atama mánisi boyınsha induslardadıǵı dxarma, qıtaylılardadıǵı jen, evropa xalıqlarındaǵı latinsha kulturaǵa sáykes keledi. Bul tárbiyalaw, bilimlendiriw, rawajlandırıw, kóriklendiriw degen.

Aytıp ótilgenindey, mádeniyat zatlıq hám ruwxıy bolıp ekige bólinedi.

Zatlıq mádeniyat degen túsinikke adam qolı menen islengen Baylıqlardıń bári derlik kiredi. Mısalı, miynet quralları, jay, kiyim, transport hám baylanıs quralları, úy úskeneleri, ıdıs, t. b. lar.

Ruwxıy mádeniyatqa adamnıń sanası, ruwxıy baylıqları, solardan ásirese ádebiyat, kórkem óner, ilim, bilim, din, ádeplilik qağıydaları, dástúrler, mifologiya, t- b- kiredi.

Eski dáwirlerge baylanıslı arxeologiyalıq mádeniyat degende túsinik bar.

Ol arxeologiyalıq qazıw arqalı tabılğan burın belgisiz yamasa belgililerine uqsas zatlardıń úlgisi. Bul túsinikten ayrıqsha tarixiy áhmiyetke iye hám burın belgisiz bolıp kelgen mádeniyat úlgisi tabılğan orın menen baylanıslı túsinikler kelip shıǵadı. Mısalı, Tazabaǵjap mádeniyatı. Kawınshı, Taǵar mádeniyatı, t. b.

Hár bir jámiyetlik ekonomikalıq dáwirdiń (formaniyanıń) ózine tán kelbeti (tip) bar mádeniyatı boladı. Ol eski mádeniy miyraslardı paydalanıw arqalı qalıplese. Jańa mádeniyat burıńǵı mádeniy dástúrlerdıń jetiskenliklerin unamlı paydalanǵanda, onıń dúnya júzilik, pútkil adamzatlıq belgilerin ushlattırǵanda rawajlanıw durıs baǵdarda baradı.

Shıǵıs elleriniń danaları adamiyzat jámiyetiniń alǵa ilgerilewinde, onıń mádeniy erkenlewinde hár bir insannıń ózin-ózi jetilistirip barıwı, óner iyelewege umtılıwı kerekligin násiyat etken.

Adamnıń ilimiy-texnikalıq oy-órisi qansha ilgerilegen sayın ol óziniń kún-kórisin, payızlı turmısın jetilistire barıw maqsetinde ózi jasap atırǵan dógerikke jańalandırıwshı ózgerisler engize beredi. Solay etip adam ózin-ózi jetilistirip baradı. Onıń aqıl-oyı menen tabılğan jetiskenlikler jámiyettiń alǵa ilgerilewine alıp keledi. Arba menen shanadan baslap kóp ret qollanılatuǵın kosmoslıq korabller, tasqa oyıp jazıw menen shópti sanawdan baslap ájayıp kompyuterler bulardıń ahyın mısalı.

Mádeniyattıń jasawında, rawajlanıwında dástúrlerdıń áhmiyeti úlken boladı. Mádeniyattıń geypara úlgileri áwladtan-áwladqa ushlasıwı arqalı ondaǵı qawimlik, ruwlıq xalıqlıq milliylik belgiler ásirler boyı sarqlanıp keledi.

Qawimniń, xalıqtıń ózi oylap tapqan jańalıqları yamasa sırttan, basqa qawimnen, Bacqa xalıqtan kelgen ayırım úlgilerdiń tásiiri arqalı mádeniyattıń xalıqlıq milliylik kelbetine jańalıq enip baradı.

Mádeniyattıń rawajlanıw barısındaǵı taǵı bir tásirsheń qubılıs — bul mádeniy qatnaslar, baylanıslar hám tásirler. Bul sawda- ekonomikalıq jollar menen de, bir káwimge yamasa xalıqqa ekinshi qawim yamasa xalıq ústemlik etkeni arqalı da, yamasa basqa jollar menen de iske asadı. Mısalı, islam dininiń Oraylıq Aziya ellerine eniwi, bul dinge baylanıslı jazıwdıń, oqıwdıń jańa usılınıń payda bolıwı, arxitektura naǵıs suwret óneriniń rawajlanıwı, h. t. b. buǵan qızıqlı mısal bola aladı.

Bunnan basqa, mádeniyattıń rawajlanıwında sırtqı tásirdiń bolǵanı anıqlanbaǵan hám onıń bolıwınıń itimalı joq uqsaslıqlar boladı. Mısalı, kóp

xalıqlarda ushırasatúgın ađayınlı úsh bala tuwralı ertekler, Shıgıs xalıqlarına tarađan «Leyli-Májnún» menen german xalıqlarınıń «Tristan hám Izolda» poeması, arxitektura, suwret ónerinde ushırasatúgın uqsaslıqlar. Biri-biri menen mádeniy qatnasta bolmađan xalıqlar mádeniyatındađı bunday uqsaslıqlar olardı dóretiwshilerdiń kórkemlik sanası menen sheberlik dárejesiniń sáykes keliwinen kelip shıqqan, dep dálillenedi.

Mádeniyattıń saqlanıwına milliy dástúrler girew bolsa, onıń rawajlanıp, kelbetiniń ózgerip barıwına sırtqı tásirler, eldiń ekonomikalıq hám siyasiy bađdarı da sebebshi boladı. Házirgi kúnniń mádeniyatı adamnıń kúndelikli turmısın barınsha payızlı etiw hám jeńilletiwge bađdarlanıp atır. Ol ilim hám texnikanın jetiskenliklerine tikkeley baylanısta rawajlanıp kiyatır. Al texnikanıń jetiskenlikleriniń dúnyanıń jaratılısı, keleshegi tuwralı túsiniklerdiń taralıwı. ekologiyalıq qıyınshılıqlar mádeniyattıń geypara túrleriniń kelbetiniń aytarlıqtay ózgeriwlerine, estetikalıq talğamlardıń üstirtinlesiwine alıp kelmekte. Ol ásirese mádeniyattıń massalıq túrlerinde, mısalı, muzıkada, kinoda, televideniye, suwret ónerinde kórinbekte.

Sonlıqtan da házirgi kúnde biziń názerimiz eski mádeniyattıń ájayıp úlgilerine qayta-qayta burılıp, onnan ruwxıy ómirimizge mádet izleyviz.

REFERENCES

1. Allamuratov.A. «Dúnya mádeniyatı tariyxı» Nókis «Bilim» 1996-jıl 4-5 – betler.